

Estudio exploratorio sobre el impacto de uso de la realidad aumentada en la profesionalización docente de profesores normalistas en México^{1,2}

The augmented reality in the professionalization of normalist teachers in Mexico

Victor del Carmen vendaño Porras
victor.avendano@cresuer.edu.mx

Recepción: 13 de marzo de 2020
Aceptación: 13 de abril de 2020

Resumen

En la actualidad, los avances tecnológicos han permitido que la experiencia de realidad aumentada sea posible tanto en equipos de cómputo personales como en dispositivos móviles. Las primeras aplicaciones para teléfonos celulares y tabletas aparecieron en el año 2008, con el auge de los *smartphones*, y en la actualidad ya existen numerosas herramientas -sociales, de negocio, ocio, divertimento y educativas- y aplicaciones que incorporan esta tecnología en el mercado. Para efectos de este artículo lo que más nos incumbe explorar es el impacto de uso de esta tecnología en la profesionalización docente y conocer cómo, por este medio, se puede ayudar a los estudiantes para reforzar y contextualizar mejor su aprendizaje, potenciando al máximo la interacción.

Se presentan resultados de una investigación que tuvo como objetivo analizar el impacto del uso de material didáctico a los que se les incorporó realidad aumentada. Dichos materiales fueron utilizados y aplicados en diversos contextos por docentes normalistas que estudian un posgrado de educación en el Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa. Los resultados que se presentan ofrecen una perspectiva del impacto del uso de la realidad aumentada en la profesionalización de docentes. El enfoque fue cuantitativo y participaron 76 docentes de 8 estados de México, que respondieron el instrumento diseñado y validado para obtener información de primera mano.

Palabras clave: tecnología de la información, brecha digital, tecnología educacional, gestión del conocimiento, realidad aumentada, formación docente

1 Esta investigación fue financiada por el Instituto de Ciencia Tecnología e Innovación del Estado de Chiapas, a partir de la convocatoria de apoyos únicos promoción 2020.

2 Este artículo es un fragmento del libro "Aprender a Enseñar con TIC: Estudios sobre usos de tecnología educativa en la práctica docente", de la colección Pensares, de la editorial Universidad de La Serena.

Abstract

At present, technological advances have allowed the experience of augmented reality to be possible both in personal computing equipment and in mobile devices. The first mobile applications appeared in 2008 with the rise of smartphones and today there are already social tools and applications that incorporate this technology in the market. For the purposes of this article, what we are most interested in exploring are the didactic possibilities, the RA can help students to better modify and contextualize their learning, maximizing the interaction.

This article presents results of an investigation that aimed to analyze the impact of the use of teaching material to which augmented reality was incorporated. These materials were used and applied in various contexts by normalist teachers who study postgraduate education at the Regional Center for Teacher Training and Educational Research. The results offered offer a perspective of the impact of the use of augmented reality on the professionalization of teachers. The approach was quantitative and 76 teachers from 8 states of Mexico participated, responding to the instrument designed and validated to obtain first-hand information.

Keywords

Information technology, digital divide, educational technology, knowledge management, augmented reality, teacher training.

Introducción

Aunque pueden existir muchas oportunidades en los mundos virtuales para la enseñanza y el aprendizaje, es difícil proporcionar un nivel acelerado de realismo. Hoy en día, la realidad aumentada nos ofrece posibilidades únicas, combinando mundos físicos y virtuales pues, sin reemplazar el mundo real, esta tecnología aumenta la información virtual en la cima del mundo real con un control continuo e implícito del usuario sobre el punto de vista y la interactividad, es decir, proporciona una vista compuesta para el usuario con una combinación de la escena real vista por el usuario y escenas virtuales generadas por computadoras (Billinghurst y Kato, 2002; Almerana, 2017).

Este nuevo enfoque mejora la efectividad y el atractivo de la enseñanza y el aprendizaje. La capacidad de superponer cosas virtuales generadas por computadoras en el mundo real cambia la forma en que interactuamos y los entrenamientos se vuelven más reales y se pueden visualizar en tiempo real, en lugar de tener una experiencia estática (Prendes, 2015; Robles, 2017; Torres, 2011; Cárdenas, 2017; Altomari, 2017; Robles, 2018).

La realidad aumentada trae información u objetos virtuales a cualquier entorno para maximizar la experiencia del usuario de forma natural, intuitiva y en tiempo real. La realidad aumentada debe tener tres características: combinar los mundos real y virtual, tener interacción en tiempo real con el usuario y registrarse en un espacio 3D; es por ello que la realidad aumentada se ha utilizado en campos como: militar, medicina, diseño de ingeniería, robótico, tele robótico, aplicaciones de fabricación, mantenimiento y reparación, diseño de consumo, tratamientos psicológi-

cos, entre otros; pues mostrar información mediante el uso de cosas virtuales que el usuario no puede detectar directamente con sus propios sentidos puede permitir que una persona interactúe con el mundo real de formas nunca antes posibles (Bosogain, Olabe, Espinosa, Rouèche y Olabe, 2007).

Asimismo, la realidad aumentada se puede aplicar, de manera funcional, para el aprendizaje, el entretenimiento o el entretenimiento educativo al mejorar la percepción y la interacción del usuario con el mundo real, lo que abre una serie de oportunidades didácticas y pedagógicas (Cabrera, Cruz y Sánchez, (2019).

Actualmente, los adelantos tecnológicos han logrado que la experiencia de realidad aumentada sea viable, tanto en equipos de cómputo básicos como en dispositivos celulares o tabletas. Se puede decir que las primeras aplicaciones para celular surgieron en el año 2008 con el auge de los teléfonos inteligentes -mejor conocidos como Smartphone de última generación- y en la actualidad ya existen numerosas herramientas sociales y aplicaciones que incorporan esta tecnología en el mercado (Cadavieco, Sevillano y Amador, 2012).

Durante los primeros años, los esfuerzos de investigación en realidad aumentada se dirigían principalmente a lograr implementar el concepto más puro, el más perfecto en su definición, pero que exigía el desarrollo de unas tecnologías de las que no se disponía aún y que, de hecho, tardaron en llegar. En la actualidad existen algunos ejemplos tangibles de desarrollos rápidos e innovadores, tales como -el proyecto lifeclipper 2-, que podrían agruparse bajo el nombre genérico de realidad aumentada inmersiva (Cadavieco y Sevillano, 2017; de los Ríos, Suárez y Pareja, 2015).

Como hemos visto, la realidad aumentada ha ido introduciéndose a nuevas áreas de aplicación, por lo que el mundo académico no ha sido la excepción. El ámbito educativo no está al margen de tales iniciativas y también ha incursionado en introducir esta tecnología en algunas de sus disciplinas, aunque el conocimiento y aplicabilidad de la misma en este ámbito sea mínima. Sin embargo, en la utilización de esta tecnología en los contextos educativos están contribuyendo cada vez más a su extensión y divulgación dentro de la comunidad académica y científica (de Pedro y Méndez, 2012; Morales y García, 2017, Granados y Moreno, 2015; Almerana y Díaz, 2018).

En este sentido, la posibilidad de comunicar contenidos digitales de modo tridimensional a la información textual cotidiana (como por ejemplo un libro de texto), es particularmente relevante, no solo por su valor cultural agregado, sino por el hecho de que, así como lo demuestran numerosas investigaciones, la realidad aumentada mejora el rendimiento en el aprendizaje. Por tales motivos, la tecnología de realidad aumentada no solo vuelve a los materiales educativos un producto nuevo y más atractivo desde un punto de vista comercial, sino que presenta, entre otras, una significativa manera de potenciar el aprendizaje (Almenara y Osuna, 2016; Pérez-Lisboa y Caldeiro-Pedreira, 2017)).

En cuanto a sus posibilidades didácticas, la realidad aumentada puede ayudar a los estudiantes para reforzar y contextualizar mejor su aprendizaje, potencializando al máximo la interacción. (Díaz y Asencio, 2018; Casado, Gutiérrez y Somoza, 2018).

Blazquez (2017), expone que la construcción de contenidos con elementos interactivos asentados en realidad aumentada apuntala

los procesos de enseñanza-aprendizaje de muchas maneras, porque ofrece soporte a la adquisición de técnicas de procedimiento que son fundamentales para corresponder y concebir los conceptos asimilados, por medio de la interacción con los recursos que se encuentran alrededor del individuo, es decir, que se hacen parte de la realidad (Toledo y Sánchez, 2017; Fombona, Pascual-Sevillana y González Videgaray, 2017).

La realidad aumentada, pese a ser una tecnología emergente con mucho camino por recorrer, ofrece nuevas posibilidades de interacción que posibilitan que esté presente en diversos ámbitos: publicidad, entretenimiento, medicina, arquitectura, educación, usos militares, entre otros. Por lo tanto, el campo de aplicación de la realidad aumentada es prácticamente ilimitado, existen muchas aplicaciones que se pueden crear mediante esta tecnología, ya que puede ir desde un manual interactivo hasta un videojuego, desde fines publicitarios hasta simuladores educativos (Marín, 2016; Díaz, Rodríguez y García, 2018)).

El uso de realidad aumentada en el contexto educativo y pedagógico, sindicado a los métodos de enseñanza y aprendizaje, envuelve un cambio en la manera en cómo se lleva a cabo el perfeccionamiento de dichos procesos, ya que la introducción de las TIC por sí mismas no garantizan un mejoramiento educativo (Comas, Echeverri, Zamora, Vélez, Sarmiento y Orellana, 2017).

Es por ello que el diseño de materiales educativos, fundamentado en objetos de aprendizaje u objetos virtuales de aprendizaje, es una tendencia que tiene cada vez mayor aceptación y difusión en el mundo. Esta forma de diseño pedagógico para la educación

intervenida por la tecnología se está satisfaciendo como campo de conocimiento multidisciplinario (Garnica, 2014; Almerana, 2017; López, Gutiérrez y Garrido, 2018).

Hay un serio problema que produce ansiedad entre los profesores y los estudiantes que participan en programas de educación a distancia, -como es el caso de los sujetos de estudio de esta investigación-, se trata no sólo de la falta de artefactos tecnológicos requeridos para operar los procesos de información y comunicación que incorporen elementos de realidad aumentada, sino también la carencia de competencias técnicas y pedagógicas para llevar a cabo el desarrollo de los aprendizajes esperados (Jaramillo, Silva, Adarve, Velázquez, Paramo y Gómez, (2018).

Para Torres (2011), la competencia de uso de las tecnologías tiene que ver, no solamente con la capacidad de hacer uso correcto de instrumentos tecnológicos para satisfacer la curiosidad y disponer de acceso a la información, sino también con una orientación de los procesos académicos, en función de un mayor dinamismo en las relaciones entre los profesores y estudiantes.

Sin embargo, para su adecuado aprovechamiento, los usuarios deben adquirir competencias no sólo técnicas, sino también pedagógicas, como una dimensión importante del desarrollo profesional global (Martínez, 2015; Barroso, Cabero Almerana, García, Calle, Gallego, Pérez y Casado, 2017).

Hoy, los sistemas de educación normal y de formación y profesionalización docente deben incorporar los nuevos medios tecnológicos de información y de comunicación en sus ambientes educativos, con la finalidad de que los estudiantes no sólo desarrollen compe-

tencias para el tratamiento de la información, sino también para propiciar y facilitar las tareas de autoaprendizaje en forma reflexiva y crítica (Peula, Zumaquero, Urdiales, Barbancho y Sandoval, 2007; Ruiz, Jiménez y Barón (2018).

Metodología

En el contexto de la investigación denominada -Impacto del uso de realidad aumentada en la profesionalización de docentes normalistas de México-, se construyó una serie de 4 materiales didácticos, denominados "Guías para la Educación Inclusiva" que contienen 10 elementos de realidad aumentada cada uno. Las guías se liberaron para su uso gratuito en la App Store y en la tienda de Android. Se pi-

dió a un grupo extenso de docentes de todos los niveles educativos y estudiantes de posgrados que utilizarasen las siguientes guías:

1. Guía de educación inclusiva y síndrome de Down
2. Guía de educación inclusiva y espectro autista
3. Guía de educación inclusiva y derechos humanos
4. Guía de educación inclusiva y familia

A la serie de Guías de Educación Inclusiva se les diseñó una App multiplataforma para que los usuarios que así lo deseen, pudieran descargar los contenidos y hacer uso de ellos de manera libre y gratuita, desde su teléfono celular o tableta.

Figura 1. Elemento tridimensional de RA en una guías de educación inclusiva

Fuente: Elaboración propia.

Algunos de los elementos de realidad aumentada que se incorporaron a dichas guías son los objetos tridimensionales, mismos que se

diseñaron exprofeso para que fuesen contenidos originales y estuviesen relacionados con el tema desarrollado en las guías. Por

otra parte, también se incluyó contenido en video, mismo que se grabó y editó en el Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa, para su posterior montaje en la App. Además, se incluyó material en audio, para que hubiese mayor diversificación de contenidos, no solamente visuales y tridimensionales, sino también auditivos.

Por otra parte, y para efectos de conocer el impacto de uso de estos elementos de realidad aumentada generados, se construyó un instrumento, para recoger información valiosa. En primer lugar, se precisó la variable y se preparó un listado de frases concernientes con el uso de material didáctico que contiene elementos de realidad aumentada y su impacto en la labor docente y pedagógica. En este sentido se compilaron un total de 92 frases, se examinaron y se eliminaron las que se fueron redundantes, determinantes o vagas. La propuesta final incluyó 63 frases relacionadas con el uso de material didáctico que contiene elementos de realidad aumentada y el impacto que tiene en los docentes que estudian un posgrado de educación.

Posteriormente, se presentó el listado de las 63 frases a un primer grupo de 6 profesores del Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa, expertos en diversas áreas del conocimiento, y se les requirió, por una parte, que eliminasen aquellas frases que presentasen alguna duda de interpretación y, por otra, que presentasen redacciones alternativas a otras frases a fin de mejorar su comprensión.

Tras esta exclusión y presentación de frases superpuestas, quedaron 45 frases que pasarían a constituir el cuestionario previo, mismo que se presentó a un segundo grupo de 6 profesores del mismo Centro Regional

de Formación Docente e Investigación Educativa, expertos en tecnología educativa, pidiéndoles que valorasen la disposición de favorabilidad o no favorabilidad del contenido de cada ítem. De igual manera se les solicitó un juicio global sobre la conveniencia y congruencia de cada ítem para formar parte del instrumento en construcción. Analizando los juicios pronunciados por los 6 expertos fueron elegidas las 24 frases que obtuvieron valoraciones más unánimes.

Posteriormente, se presentó a los mismos 6 jueces el cuestionario pidiéndoles que formularan su grado de acuerdo o desacuerdo con el contenido de cada ítem. Se obtuvo la puntuación total de cada juez en el cuestionario, atendiendo anticipadamente de invertir las puntuaciones de cada ítem de contenido desfavorable o negativo. Para cada una de las frases del cuestionario se calculó el valor t de la diferencia de medias en ambos grupos; en este sentido se decidió que el instrumento tuviera 24 ítems, considerando los criterios: favorabilidad/des favorabilidad: 12 ítems **Favorables** y 12 ítems **Desfavorables**. El instrumento a utilizar se formuló con cinco categorías de respuesta: a) muy de acuerdo, b) de acuerdo, c) ni de acuerdo ni en desacuerdo, d) en desacuerdo y e) muy en desacuerdo. La valoración de estas categorías va de 1 a 5, si el ítem es favorable, y de 5 a 1 si el ítem no es favorable.

Por último, la aplicación de la fórmula de Cronbach nos proporcionó los valores del coeficiente de fiabilidad para el conjunto del instrumento: $\alpha=0.87$; con este proceso expuesto se hace hincapié en la necesidad de utilizar un instrumento de medida confiable en el proceso de la investigación.

Ahora bien, el estudio se basa en un diseño del instrumento antes descrito y la aplicación del mismo con un muestreo no probabilístico por conveniencia. La unidad primaria de muestreo son 76 docentes que cursan algún posgrado de educación del Centro Regional

de Formación Docente e Investigación Educativa. El número de profesores seleccionados para la muestra y su distribución geográfica aparece en la figura 5.

Figura 2.- Muestra

Fuente: Elaboración propia.

Para obtener la información requerida, se elaboró el instrumento antes descrito, mismo que se aplicó a todos los profesores que componen la muestra, de los cuales derivaron los siguientes resultados.

Resultados

En el contexto de la investigación, de los 76 docentes que respondieron el instrumento, 42 son mujeres y 34 son hombres, las edades oscilan entre los 28 y 55 años de edad y provienen de diversos estados de la República Mexicana, tales como Aguascalientes, Tabasco, Baja California Sur, Chiapas, Coahuila,

Guerrero, Nayarit y Nuevo León; la mayoría de los docentes encuestados, 85% estudian un doctorado y el 15% una maestría. Para el análisis de los resultados se presentan ocho gráficas que se consideran las más representativas y que dan una idea clara del impacto que el uso de la realidad aumentada tiene en los docentes normalistas.

Para comenzar, se consideró importante delimitar la utilidad de emplear la Realidad Aumentada en el aprendizaje de los propios profesores, por ello se planteó la aseveración "Encuentro que la Realidad Aumentada (RA) es útil en mi aprendizaje", como se muestra en la siguiente figura:

Figura 3. Encuentro que la Realidad Aumentada (RA) es útil en mi aprendizaje

Fuente: Elaboración propia.

Como se puede observar en la figura 3, más de 70% de los sujetos de estudio encuentran que la realidad aumentada es útil en el aprendizaje. Esto es interesante, pues se trata de profesores normalistas que, a partir de datos obtenidos, se conoce que no están muy

acostumbrados a utilizar recursos tecnológicos para la adquisición de conocimientos, por desconocimiento de esta tecnología o bien porque no cuentan con material que incluya RA.

Figura 4. La RA me permite adquirir conocimientos de manera más rápida

Fuente: Elaboración propia.

Por otra parte, más de 70% de los sujetos reconocen que la realidad aumentada permite adquirir conocimientos de manera más rápida y fluida, esto es relevante, pues este grupo etario oscila en promedios de edad que van desde los 29 hasta los 55 años.

Figura 5. Tengo el conocimiento necesario para utilizar la RA en mi aprendizaje

Fuente: Elaboración propia.

En la figura 5 se puede observar que más del 50% de los encuestados dice tener el conocimiento necesario para utilizar la realidad aumentada en su aprendizaje, esto tiene que ver con la poca permeabilidad que la tecnología ha tenido en el currículo y en las escuelas normales del país.

Figura 6. Puedo diseñar un objeto de RA con ayuda (tutorial, personas...)

Fuente: Elaboración propia.

En la figura 6 se puede observar que más del 80% de los encuestados se muestran confiados en poder diseñar algún objeto de realidad aumentada, por lo cual se deduce que, si los profesores contaran con los elementos necesarios para hacerlo, podrían aprender, diseñar y desarrollar objetos de aprendizaje con RA, lo que habla de la disponibilidad que tienen los docentes para aprender a hacer.

Los resultados descritos, demuestran que los profesores encuestados mantienen una actitud positiva, proactiva, de no resistencia y con una expectativa abierta a nuevos conocimientos y a la inclusión de nuevas tecnologías, en este caso el uso de la RA, en el currículo y en la práctica pedagógica

En el proceso de la presente investigación se logró ratificar la idea de que la experiencia educativa ofrecida por la realidad aumentada es diferente por varias razones, como mencionó Mark Billingham (2002):

1. Apoyo a la interacción fluida entre entornos reales y virtuales
2. El uso de una metáfora de interfaz tangible para la manipulación de objetos
3. La capacidad de realizar una transición fluida entre la realidad y la virtualidad
4. Es esencial coordinar un equipo de especialistas para una posible solución de realidad aumentada en temas educativos.

Por otra parte, es evidente que el uso de realidad aumentada a nivel mundial ha ido en aumento de una forma constante, tanto así que el tamaño del mercado que utiliza esta tecnología a nivel mundial se estima que va en aumento sostenido, lo que no solamente representa el crecimiento exponencial en el uso e impacto que tiene esta tecnología en los ámbitos del ocio, sino que también dan una

idea clara de lo que sucederá en los próximos años en el ámbito educativo y pedagógico. Estos datos dejan ver los ingresos del mercado de HW y SW de realidad aumentada y mixta de consumo en el mundo desde el año 2016 y hace una proyección hasta el año 2021 que deja ver claramente el aumento de uso de esta tecnología en todos los sectores. Es por ello que los resultados obtenidos en esta investigación resultan reveladores, pues queda de manifiesto que los docentes normalistas mexicanos que se profesionalizan, están comenzando a usar este tipo de herramientas innovadoras y las perciben como mecanismos útiles que logran un impacto real en la comunicación de contenidos y saberes.

Discusión y conclusiones

Si bien se han empleado muchas tecnologías en la enseñanza, gran parte del éxito de cualquier tecnología de aprendizaje depende de su capacidad de interesar e involucrar a los estudiantes en el aprendizaje. Si bien no se percibe una gran diferencia en el rendimiento académico cuando un docente utiliza elementos de realidad aumentada para impartir sus clases, la investigación realizada muestra que cuando se despierta el interés de los estudiantes en elementos innovadores, se fomenta y profundiza la participación de los estudiantes en el aprendizaje.

Desde esta perspectiva, se pueden observar altos niveles de compromiso entre los estudiantes de posgrado, quienes al proporcionarles un entorno inmersivo con una simulación interactiva, buscan la manera de aprender a utilizar los dispositivos que se les presenta, para que estos a su vez puedan enseñarlo a sus alumnos. Sin embargo, hay problemas relacionados con el uso de esta tecnología

en el aula, por ejemplo: el mantenimiento requerido para los dispositivos que usan realidad aumentada, las fallas del dispositivo, como el error de GPS o el retraso del software, pueden ser frustrantes para los estudiantes y el maestro.

La realidad aumentada brinda a los estudiantes de posgrado la oportunidad de practicar sus conocimientos y habilidades combinando a la perfección la información digital con el entorno del mundo real, además de practicar escenarios del mundo real que pueden proporcionar entornos de aprendizaje interactivos a través de actividades interactivas, por lo que también es posible ahorrar tiempo y dinero en el caso de necesidades educativas de alto costo.

Los sistemas de realidad aumentada que pueden usarse para aumentar las experiencias de aprendizaje colaborativo permiten la enseñanza de lecciones de una manera innovadora e interactiva al presentar información en formato 3D, facilitando así la adquisición de habilidades de los estudiantes, además, los sistemas de realidad aumentada afectan positivamente la motivación y el aprendizaje cognitivo de los estudiantes, ayudan a desarrollar sus habilidades espaciales y psicomotoras cognitivas, en este sentido, una de las ventajas más importantes de la realidad aumentada en términos de educación es ayudar a crear un entorno de aprendizaje integral y combinado que facilite el desarrollo del pensamiento crítico, la resolución de problemas y las habilidades comunicativas mutuamente cooperativas al presentar objetos digitales y físicos juntos en el mismo entorno.

La inserción que las tecnologías de la información y la comunicación han tenido en las acciones e instituciones educativas, es de

una magnitud que no había ocurrido anteriormente, siendo esto una consecuencia directa de la digitalización transmedia, así como el crecimiento exponencial de las tecnologías, la penetración de la web 3.0 y la importancia que tienen las TIC en la sociedad del conocimiento. Es por ello que la realidad aumentada es una tecnología que se debe usar en entornos educativos, pues como ya se vio, usando esta tecnología con su herramienta relevante, los estudiantes pueden aprender e incluso construir contenido con lo que estudiaron.

La realidad aumentada tiene el poder de cambiar la forma en que usamos las computadoras, es decir hace posible lo imposible y su potencial en la educación apenas comienza.

Las interfaces de realidad aumentada ofrecen una interacción perfecta entre el mundo real y el virtual. Utilizando estos sistemas, los alumnos interactúan con la información 3D, objetos, audios, videos y eventos de forma natural. Ahora bien, para lograr soluciones realistas, necesitamos diseñar y coordinar proyectos de desarrollo de contenidos didácticos multidisciplinarios para mejorar el contenido y los entornos. En este sentido, los educadores deben trabajar con los programadores para desarrollar interfaces de realidad aumentada. Las tecnologías de software y hardware juegan un papel clave e importante para producir aplicaciones de realidad aumentada. Existen ingenieros que pueden diseñar diferentes entornos de realidad aumentada, sin embargo, para el aprendizaje, en el campo de la tecnología educativa, existe una gran necesidad de diseñadores instruccionales, que puedan crear actividades de aprendizaje para la realidad aumentada.

En la actualidad hay diversas maneras de concebir a un ambiente de aprendizaje, sin

embargo, es importante considerar -entre otros-, los cinco componentes principales que lo adaptan: el lugar, el alumno, el mentor, los contenidos didácticos y los medios. Por ello, el adecuado diseño y creación de los ambientes de aprendizaje es lo que permite asegurar y fortalecer la interacción entre estos componentes educativos.

En el diseño de estos ambientes o escenarios virtuales de aprendizaje, lo fundamental no es la infraestructura y disponibilidad tecnológica, sino, principalmente, atender las relaciones entre los otros elementos del proceso de enseñanza-aprendizaje, y en especial las características del estudiante inmerso en dichos espacios. Por lo tanto, el diseño y desarrollo de ambientes de aprendizaje implica cambios en los procesos de gestión académica en cuanto a combinación de escenarios y configuración de servicios integrados de aprendizaje.

Por otra parte, es indiscutible que para lograr que el profesorado pueda implementar objetos de aprendizajes con el componente de RA, es necesario capacitarlos en el saber hacer y en el uso de esta tecnología, sin embargo, también es cierto que los profesores del siglo XXI, se perciben como agentes de cambio y de innovación, lo cual plantea una posibilidad para adecuar el currículo, tanto el profesionalizante como el currículo de la práctica pedagógica como tal.

Estudios nos muestran que, aunque los estudiantes de posgrado tienen un buen conocimiento de los teléfonos inteligentes y computadoras portátiles y otras tecnologías que utilizan en clase de manera recurrente, tienen un conocimiento justo sobre la realidad aumentada. La mayoría de los estudiantes tienen conocimiento sobre el término, pero no en detalle sobre la tecnología de realidad au-

mentada y su posible uso en muchos entornos. Después de usar el material de realidad aumentada que se les proporcionó, los estudiantes de posgrado declararon que la realidad aumentada tiene un gran uso potencial en materiales de enseñanza y aprendizaje.

Por último, los contenidos son más accesible que nunca, pero se limitan a un espacio físico, al usar la realidad aumentada podemos ver que nuestros entornos cambian dinámicamente, ya sea a través de un teléfono inteligente o gafas especiales para mostrar contenido mejorado y medios frente a nosotros; está cada vez más disponible en teléfonos inteligentes y otros dispositivos portátiles. Los resultados de esta investigación nos mostraron que se debería desarrollar más investigaciones y materiales que tengan que ver con el uso de la realidad aumentada en diversos escenarios educativos e implementarlos en el aprendizaje.

Referencias

- Almenara, J. C. (2017). Presentación: Aplicaciones de la Realidad Aumentada en educación. *EDMETIC*, 6(1), 4-8.
- Almenara, J. C., & Osuna, J. B. (2016). Ecosistema de aprendizaje con «realidad aumentada»: posibilidades educativas. *Revista Tecnología, Ciencia y Educación*, (5), 141-154.
- Altomari, A. G. P. (2017). Realidad virtual y realidad aumentada en la educación, una instantánea nacional e internacional. *ECONOMÍA CREATIVA.*, (7), 34-65.
- Barroso Osuna, J. M., Cabero Almenara, J., García Jiménez, F., Calle Cardoso, F. M., Gallego Pérez, Ó., & Casado Parada, I. (2017). Diseño, producción, evaluación

- y utilización educativa de la realidad aumentada.
- Basogain, X., Olabe, M., Espinosa, K., Rouèche, C., & Olabe, J. C. (2007). Realidad Aumentada en la Educación: una tecnología emergente. Escuela Superior de Ingeniería de Bilbao, EHU. Recuperado de <http://bit.ly/2hpZokY>.
- Billinghurst, M., & Kato, H. (2002). Collaborative augmented reality. *Communications of the ACM*, 45(7), 64-70.
- Blázquez Sevilla, A. (2017). Realidad aumentada en Educación.
- Cabero- Almenara, J., & Díaz, V. M. (2018). Blended learning y realidad aumentada: experiencias de diseño docente. RIED. *Revista Iberoamericana de Educación a Distancia*, 21(1), 57-74.
- Cabrera, A. F., Cruz, C. S. L., & Sánchez, S. P. (2019). Análisis de la competencia digital docente: Factor clave en el desempeño de pedagogías activas con Realidad Aumentada. REICE: Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación, 17(2), 27-42.
- Cadavieco, J. F., & Sevillano, M. Á. P. (2017). La producción científica sobre Realidad Aumentada, un análisis de la situación educativa desde la perspectiva SCOPUS. EDMETIC, 6(1), 39-61.
- Cadavieco, J. F., Sevillano, M. Á. P., & Amador, M. F. M. F. (2012). Realidad aumentada, una evolución de las aplicaciones de los dispositivos móviles. Pixel-Bit. *Revista de medios y educación*, (41), 197-210.
- Cárdenas, M. I. Z. (2017). Augmented reality application for dissemination of cultural heritage [Aplicación en realidad aumentada para divulgación del patrimonio cultural].
- Casado, E. M. P., Gutiérrez, R. C., & Somoza, J. A. G. C. (2018). Incidencia de la realidad aumentada en la enseñanza de la historia. Una experiencia en tercer curso de educación primaria. *Enseñanza & Teaching: Revista interuniversitaria de didáctica*, 36(1), 23-39.
- Comas Gonzalez, Z. V., Echeverri Ocampo, I. C., Zamora Musa, R., Vélez, J., Sarmiento, R., & Orellana, M. L. (2017). Tendencias recientes de la Educación Virtual y su fuerte conexión con los Entornos Inmersivos.
- de los Ríos, G. A. C., Suárez, B. V., & Pareja, S. S. (2015). Realidad Aumentada como herramienta en la enseñanza~ aprendizaje de geometría básica. *Panorama*, (8), 50-58.
- de Pedro Carracedo, J., & Méndez, C. L. M. (2012). Realidad Aumentada: Una Alternativa Metodológica en la Educación Primaria Nicaragüense. *IEEE-RITA*, 7(2), 102-108.
- Díaz, I. A., Rodríguez, J. M. R., & García, A. M. R. (2018). La tecnología móvil de Realidad Virtual en educación: una revisión del estado de la literatura científica en España. EDMETIC, 7(1), 256-274.
- Díaz, V. M., & Asencio, V. P. M. (2018). Trabajar el cuerpo humano con realidad aumentada en educación infantil. *Revista Tecnología, Ciencia y Educación*, (9).
- Fombona, J., Pascual-Sevillana, Á., & González-Videgaray, M. (2017). M-learning y realidad aumentada: Revisión de literatura científica en el repositorio WoS. *Comunicar*, 25(52), 63-72.
- Garnica, J. J. C. (2014). Realidad aumentada en libros digitales educativos y juegos interactivos (Doctoral dissertation, Universidad de Salamanca).

- Granados, L. S., & Moreno, J. F. M. (2015). Metodología para la Transferencia Tecnológica de la realidad virtual al sector educativo en Boyacá. *Oficinas de transferencia tecnológica*, 43.
- Jaramillo, A. M., Silva, G. J., Adarve, C. A., Ver-lazquez, S. M., Paramo, C. A., & Gomez, L. L. (2018). Aplicaciones de Realidad Aumentada en educación para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje: una revisión sistemática. *Revista Espacios*, 39(49).
- López, J. M. S., Gutierrez, R. C., & Garrido, M. C. D. (2018). Realidad aumentada en Educación Primaria: comprensión de elementos artísticos y aplicación didáctica en ciencias sociales. *Digital Education Review*, (34), 59-75.
- Marín Díaz, V. (2016). Posibilidades de uso de la realidad aumentada en la educación inclusiva. Estudio de caso. *Ensayos: Revista de la Facultad de Educación de Albacete*, 31(2).
- Martínez, A. C. (2015). Realidad aumentada y educación infantil: implementación y evaluación (Doctoral dissertation, Universidad de Murcia).
- Merca 20. (2019). La realidad aumentada en 5 cifras. 5 de octubre de 2019, de Merca 20 Sitio web: <https://www.merca20.com/>
- Morales, P. T., & García, J. M. S. (2017). Realidad Aumentada en Educación Primaria: efectos sobre el aprendizaje. *RELATEC: Revista Latinoamericana de Tecnología Educativa*, 16(1), 79-92.
- Pérez-Lisboa, S., & Caldeiro-Pedreira, M. C. (2017). Aula didáctica digital: realidad aumentada y pizarra digital interactiva. *Revista Didáctica, Innovación y Multimedia*, 35.
- Peula, J. M., Zumaquero, J. A., Urdiales, C., Barbancho, A. M., & Sandoval, F. (2007). Realidad Aumentada aplicada a herramientas didácticas musicales. Málaga: Grupo ISIS.
- Prendes Espinosa, C. (2015). Realidad aumentada y educación: análisis de experiencias prácticas. *Píxel-Bit. Revista de Medios y Educación*, 46, 187-203.
- Robles, B. F. (2017). Evaluación de objetos de aprendizaje de realidad aumentada por estudiantes universitarios. *Revista Caribeña de Investigación Educativa (RE-CIE)*, 2(1), 73-90.
- Robles, B. F. (2018). La utilización de objetos de aprendizaje de realidad aumentada en la enseñanza universitaria de educación primaria. *IJERI: International Journal of Educational Research and Innovation*, (9), 90-104.
- Ruiz, H. A. C., Jiménez, F. Y. M., & Barón, M. J. S. (2018). Realidad aumentada (RA): aplicaciones y desafíos para su uso en el aula de clase. *Educación y ciudad*, (35), 137-148.
- Toledo Morales, P., & Sánchez García, J. M. (2017). Realidad Aumentada en Educación Primaria: efectos sobre el aprendizaje.
- Torres, D. R. (2011). La Realidad Aumentada y su dimensión en el arte: La obra aumentada. *Arte y Políticas de Identidad*, 5, 129-144.